

YEVROPA ITTIFOQIDA “YASHIL IQTISODIYOT”NI DAVLAT TOMONIDAN QO`LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI

Saidmurodov Firdavs Qaxramon o`g`li

JIDU Tashqi iqtisodiy faoliyat fakulteti Magistratura 1-kurs

Tel 99 143 43 31 firdavsskfu112@gmail

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726276>

Annotatsiya: Barqaror iqtisodiy o`shishga erishishda, iqtisodiyotda modernizatsiyalash jarayoni va tarkibiy o`zgarishlarni amalga oshirishda, “Yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirishda energetika tarmog`ida resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Energetika tarmog`ida resurslar samaradorligiga erishish talabning o`zgarishiga va yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishga xizmat qiladi. «Yashil energetika»ga o`tish, innovatsion uskuna va texnologiyalarga talabni rag`batlantiradi. Bu esa milliy iqtisodiyotga «Yashil» tamoyillarni tatbiq etish uchun muhim hisoblanadi. Yoqilg`i-energetika resurslarining yetishmovchiligi va ularga bo`lgan narxlarning o`zgaruvchanligi sharoitida, dunyo aholisining hamda iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarida energetika resurslaridan oqilona foydalanish, shuningdek, an`anaviy energiya manbalaridan muqobil energiya manbalariga o`tishga qaratilgan chora-tadbirlar barcha mamlakatlarda izchil amalga oshirilmoqda. Yangi «Yashil» me`yor va standartlarga o`tilishi iste`molchilarni iqtisodiy madaniyati va moliyaviy savodxonligini oshishiga ijobiy ta`sir ko`rsatadi, yuqori energiya samaradorligiga ega bo`lgan tovarlarga talabning ortishiga sabab bo`ladi hamda talab va taklif tarkibida o`zgarishlar sodir bo`lishiga olib keladi.

Kalit so`zlar: “yashil iqtisodiyot”, ekologiya, ekotizim, Yevropa Ittifoqi, YaIM, yashil o`shish, yashil bitim, Yevropa Ittifoqining yashil flagmani
“Yashil” iqtisodiyot atrof-muhitni muhofaza qilish, issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish va resurslardan samarali foydalanishni o`z ichiga olgan iqtisodiy model hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot atamasi birinchi bo`lib, 1989-yilda Birlashgan Qirollik hukumati uchun bir guruh ilg`or ekologiya iqtisodchilari tomonidan “Blueprint for a green Economy”, ya`ni “Yashil iqtisodiyot loyihasi” hisobotida kiritilgan bo`lib, bu hisobotning davomi, “2-loyiha: Jahon iqtisodiyotini yashillashtirish” va “3-loyiha: Barqaror rivojlanishni o`lchash”da asosiy urg`u global iqtisodiyot muammolariga – iqlim o`zgarishi, ozon qatlamining yemirilishi, tropik o`rmonlarning yo`qolishi va rivojlanayotgan mamlakatlarda resurslarni yo`qotishiga qaratilgan edi.

Hozirgi vaqtda global iqtisodiy o`shish ekologik nuqtai nazardan qaraganda, barqaror emasligi barchaga ma`lum va amaldagi ishlab chiqarish shakllari,

shuningdek iste'mol qilish shakllari ham yer yuzida ekologik resurslarga salbiy ta'sir ko'rsatib, ularni yo'q qilishmoqda, jumladan, ifloslanish, shamol shakllari, tabiiy ofatlar, tuproq sifati, topografiya va kasallik muhiti kabi muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda.

Iqtisodiyot va ekologiya bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir va biz insonlar tirik organizmlar sifatida yer biosferasida yashaymiz, omon qolishimiz uchun esa ekotizimimiz haqida qayg'urishimiz kerak. Bizning ekotizimimiz, yer, albatta oxir-oqibatda bizning iqtisodiy tizimlarimizni boshqaradi, chunki u iqtisodning mavjud bo'lishi uchun zarur bo'lgan narsalarni beradi. Masalan, insonlar sotib olish, sotish yoki iqtisodiy foyda olish uchun boshqalar bilan savdo qilish uchun, biz suv, oziq-ovqat va shu kabi tovarlarga ega bo'lishimiz shart, agarda manbalarimiz tugaydigan bo'lsa, iqtisodiyot albatta zarar ko'radi. Va aynan shuning uchun ham, iqtisodiy tizim ekologik barqarorlikka, resurslar samaradorligini oshirishga, xavf-hatar va atrof-muhit bosimiga chidamliligini kuchaytirishga hamda "yashil" texnologiyalar va innovatsiyalardan ko'proq va oqilona foydalanishga o'tishga muhtojdir.

Bugun biz ekologiya masalalari iqtisodiyot bilan chambarchas bog'liqligini tan olamiz va bu muammolarni hal etish insoniyat iqtisodiyoti muvaffaqiyatini yanada yuksaltiradi. Boshqacha qilib aytganda, iqtisodiyotning mustahkamligi ekologik muhitning sog'lig'iga bog'liq. Shu o'rinda Doktor Rouen Uilyamsning "Ekologiya va iqtisod yonma-yon yuradi" nomli maqolasidagi ushbu jumalarga to'xtalib o'tish kerak:

"Ekologiyasiz iqtisodiyotga ega bo'lishga intilish – atrof-muhitni uning o'zi aslida qanday ishlashi haqidagi hech qanday bilim yoki tushunchasiz boshqarishga urinishdir"

Jahon iqtisodiyotida Yevropa Ittifoqining o'рни alohida e'tirofga molik. Jahonda ishlab chiqariladigan umumiy ichki mahsulotning 28 foizi, ya'ni 15 trln. AQSH dollari ushbu Ittifoq hisobiga to'g'ri keladi. Bu jahon iqtisodiyotining oltidan bir ulushi demakdir. Dunyodagi eng katta daromadga ega deb e'tirof etilgan 500 ta yirik kompaniyaning 161 tasi Yevropa Ittifoqida joylashgan. Yevropa Ittifoqining jahon savdo aylanmasidagi eksport-import ulushi esa 20 foiz, ya'ni 3,645,933 mln. yevroga tengdir. Shundan import ulushi – 1,714,224 mln. yevro, eksport ulushi esa 1,931,709 mln. yevrodir. Global tovar eksportida (jami 13 636.6 mln. yevro) Ittifoqining ulushi 15,6 foizni tashkil etsa (jami 2 131.7 mln. yevro), global tovar importida (jami 13 958.4 mln. yevro) esa uning ulushi 13.9 foizga tengdir (yoki 1 935.3 mln. yevro). Global xizmatlar eksport-importida Ittifoq o'rtacha 22 foiz ulush bilan dunyoda birinchi o'rinni egallaydi.

Yevropa Ittifoqi tashqi savdo munosabatlarning o'ziga xosligi shundaki, uning tashqi savdo aylanmasi har yili taxminan 200 mlrd. yevro hajmidagi ijobiy saldo bilan yakunlanadi. Dunyoning 209 ta mamlakati bilan hamkorlik qiluvchi Ittifoq savdo aylanmasida xalqaro standartdagi 6-raqamli uyg'unlashtirilgan tizimda ro'yxatga olingan (Harmonized System (HS6)) 4,555 turdagi mahsulot oldi-sottisi amalga oshiriladi.

Yevropa Ittifoqi iqlim neytralligi maqsadida iqtisodiyotni modernizatsiya va o'zgartirishni allaqachon boshlagan. 1990-yildan 2018-yilgacha u issiqxona gazlari chiqindilarini 23 foizga qisqartirdi, iqtisodiyot esa 61 foizga o'sdi. Biroq, amaldagi siyosat 2050-yilga kelib issiqxona gazlari emissiyasini faqat 60% ga kamaytiradi. Kelgusi o'n yillikda iqlim bo'yicha yanada ulug'vor harakatlardan boshlab ko'p ishlar qilinishi rejalashtirilgan. 2030-2050 yillardagi iqlim maqsadlariga erishish uchun energiya tizimini yanada karbonsizlantirish muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiyot tarmoqlarida energiya ishlab chiqarish va foydalanish Yevropa Ittifoqining issiqxona gazlari chiqindilarining 75% dan ortig'ini tashkil qiladi. Albatta bunda energiya samaradorligi ustuvor bo'lishi kerak. Ko'pincha qayta tiklanadigan manbalarga asoslangan, ko'mir va dekarbonizatsiya gazidan tezda voz kechish bilan to'ldiriladigan energetika sektorini rivojlantirish kerak.

Bugungi kunda Yevropa Ittifoqi bu muammoni optimal tarzda hal qilish maqsadida keng ko'lamlı ishlar olib bormoqda. Jumladan, Yevropada yashil iqtisodiyotning istiqbolli tarmoqlaridan biri sifatida yashil energiyaga investitsiyalarning o'sish sur'ati boshqa tarmoqlardan oldingi o'rinda bormoqda. "Yashil" texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash, jumladan, RES (qayta tiklanuvchi energiya manbalari) ko'plab mamlakatlar uchun iqtisodiyotni rag'batlantirishning muhim vositasiga aylanmoqda. Kelajakda qayta tiklanadigan shamol, quyosh issiqlik va gidroenergetikani takomillashtirish ekologik jihatdan xavfli va samarasiz tarmoqlarni almashtirishga yordam beradi. 2012-yilda quyosh energiyasidan foydalangan holda ishlab chiqarilgan elektr energiyasining umumiy hajmini unumdorligi bo'yicha 12 ta atom elektr stansiyasi quvvatiga qiyoslash mumkin. Yevropa qayta tiklanuvchi energiya kengashi (EREC) prognozlariga ko'ra, 2030 yilda qayta tiklanadigan manbalar global energiya iste'molining 35 foizini ta'minlashi kutilmoqda.

Shuningdek, muqobil energiya manbalari bo'yicha xalqaro qonunchilik tajribasi haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Yevropa Ittifoqida bu boradagi amaliyotni alohida ta'kidlab o'tishimiz zarur. Zero, bu mintaqada mazkur sohada yetarlicha tajriba to'plangan bo'lib, bunday manbalarni rivojlantirish mintaqa energetika siyosatining muhim yo'nalishi hisoblanadi. Xususan, ushbu ittifoqning strategik

hujjatida mintaqada 2010-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya manbaining hissasi 12 foizdan past bo'lmashligi belgilangan edi. Hozir bu ko'rsatkich qariyb 14 foizni tashkil etmoqda. 2001-yilda qabul qilingan hujjatlarda qayta tiklanuvchi manbalar yordamida olinadigan elektr energiyasining ulushi 2025- yilga borib 20 foizga etkazish nazarda tutilgan. 2004-yilda hayotga tatbiq etila boshlangan boshqa bir hujjatda bioyoqilg'i hajmini anchaga oshirish belgilangan. Shuningdek, 2011-yilning dekabr oyida Yevropa qo'mitasi 2050-yilgacha mo'ljallangan 2050-yilning energetik quvvat manbaini ishlab chiqaradigan elektr quvvatidan 75%ga foydalanish rejasi belgilangandi. Mazkur hujjatning kuchga kirishi bugungi kunda Yevropada shamol, quyosh quvvatidan, shuningdek bioyoqilg'idan samarali foydalanishga va ularni ishlab chiqarilishining arzonlashuviga olib keldi.

Yevropa atrof-muhit agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Yevropada uglerod chiqindilarining eng katta manbalari energiya ta'minoti tarmoqlari va transportning uchta turi - aviatsiya, suv va avtomobil yo'llari hisoblanadi. Qit'a elektr transportini rivojlantirish bo'yicha ulkan maqsadlarni qo'ydi va toza energiya uchun subsidiyalar ajratdi. Bularning barchasi dekarbonizatsiya uchun juda yaxshi, ammo ko'p harakat qilmasdan erishib bo'lmaydi.

Masalan, po'lat va beton muhim qurilish materiallari hisoblanadi, ammo ular kamroq uglerod chiqindilari bilan ishlab chiqarish juda qiyin. Kelajakdagi texnologiyalar buni o'zgartirishi mumkin, ammo hozircha uglerodni ushlab muammoning yagona mumkin bo'lgan yechimidir. Bugungi kunda bu qiymat, shuning uchun bu sohani majburiy tartibga solish ko'plab tovarlar ishlab chiqarish tannarxining oshishiga va natijada milliy valyutalarning inflyatsiyasiga olib keladi.

Xususiy investorlar uchun yashil texnologiyalarga sarmoya kiritish imkoniyatlari hali ham cheklangan, biroq ko'plab yangi kompaniyalar o'z kapitalini oshirish va ushbu texnologiyalarni o'zlashtirish maqsadida davlat fond bozorlariga kirishga intilmoqda.

Tabiiy resurslarni qazib olishdan tortib mahsulotlarni loyihalash va ishlab chiqarishgacha bo'lgan hayot aylanishini boshqarish yashil o'sish va hech narsa isrof qilinmaydigan resurs tejankor, aylanma iqtisodiyotni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Mahsulotlarni ta'mirlash, qayta ishlatish, qayta ishlab chiqarish va keyin yana qayta ishlash imkonini beruvchi aqlli dizayn odatiy holga aylanishi reja qilingan. Bu biznes, fuqarolar va tabiat uchun yaxshi. Yevropa Komissiyasi resurslar samaradorligini targ'ib qiladi, ekologik innovatsiyalarni rag'batlantiradi, yashil mahsulotlarni tanib olishga yordam beradigan vositalarni taqdim etadi va ekologik toza, innovatsion biznesni qo'llab-quvvatlaydi. Yashil iqtisodiyot yangi o'sish va yangi ish o'rinlari imkoniyatlarini anglatadi. Ekologik

dizayn, ekoinnovatsiyalar, chiqindilarning oldini olish va xomashyodan qayta foydalanish Yevropa Ittifoqi korxonalarini uchun 600 milliard yevrogacha sof tejash imkonini beradi. 2030 yilga kelib resurslar unumdorligini 30 foizga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar YaIMni qariyb 1 foizga oshirish, shu bilan birga 2 million qo'shimcha ish o'rni yaratish imkonini beradi. Shuningdek, u atrof-muhitga foyda keltiradi va Yevropaning issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytiradi.

Yevropa ittifoqi bazi davlatlarida real YaIM o'sishi (%)

Davlatlar	2021-yil	2022-yil	2023-yil
Fransiya	7.0	2.9	1.4
Germaniya	2.8	2.1	2.7
Italiya	6.6	2.3	1.7
Rossiya Federatsiyasi	4.7	-8.5	-2.3
Ukraina	3.4	-35.0	-

Yevropa 2020 strategiyasi Komissiyaning aqlli, inklyuziv va barqaror rivojlanish strategiyasidir. Komissiya korxonalarini, ma'muriyatlarni va iste'molchilarni faol qo'llab-quvvatlaydi, shunda Yevropa Ittifoqi resurslarini tejaydigan, yashil va raqobatbardosh past uglerodli iqtisodiyotga aylantira oladi. Bu Atrof-muhit bo'yicha harakatlar dasturining uchta maqsadidan biri hisoblanadi.

Yashil o'sish hozirda iqlim o'zgarishi bo'yicha xalqaro muzokaralarning markaziy mavzusidir. 2020 yil iyun oyida bo'lib o'tgan konferentsiyada asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida yashil o'sishga qaratildi. Yevropa 2020 strategiyasi yashil o'sishni Yevropa Ittifoqi iqtisodiy siyosatining asosiy ustuni sifatida belgilab berdi. Ushbu forum akademik munozarani yakunladi va ekologik siyosat orqali yashil o'sish va bandlik tushunchalarining nazariy va empirik asoslarini o'rgandi.

Shimoliy Yevropa mintaqasi (The Nordic region) mamlakatlarning Yashil o'sish indeksi bo'yicha reytingi

Yevropa davlatlari	Kategoriyalari (O'lchamlari)	Yashil o'sish indeksi	Reyting				
Resurslardan samarali va barqaror foydalanish	Tabiiy kapitalni himoya qilish	Yashil iqtisodiy imkoniyatlar	Ijtimoiy integratsiya	Natija	Daraja		
Shvetsiya	87.78	78.14	59.53	94.06	78.72	baland	1
Daniya	86.12	73.19	59.68	92.33	76.77	baland	2
Finlandiya	78.21	71.53	60.34	91.21	74.49	baland	6
Norvegiya	76.54	72.32	41.92	92.20	68.01	baland	20
Islandiya	59.63	42.18	33.62	87.96	52.23	o'rtacha	31

Yevropa Ittifoqi va uning fuqarolari uchun Yevropa Yashil bitimini belgilanganligi juda ham muhim ahamiyatga ega hujjat bo'ldi. Bu Komissiyaning iqlim va atrof-muhit bilan bog'liq muammolarni hal qilish majburiyatini tiklaydi, bu avlodning hal qiluvchi vazifasidir. Atmosfera isishi va iqlim har yili o'zgarib bormoqda. Sayyoradagi sakkiz million turning bir millioni yo'qolib ketish xavfi ostida. O'rmonlar va okeanlar ifloslanmoqda va yo'q qilinmoqda. Yevropa yashil kelishuvi bu muammolarga javobdir. Bu Yevropa Ittifoqini 2050-yilda issiqxona gazlarining sof emissiyasi bo'lmagan va iqtisodiy o'sish resurslardan foydalanishdan ajratilgan zamonaviy, resurslardan tejamkor va raqobatbardosh iqtisodiyotga ega adolatli va farovon jamiyatga aylantirishga qaratilgan yangi o'sish strategiyasidir.

The EU SWITCH to GREEN Flagship Initiative, ya'ni Yevropa Ittifoqining yashil flagmaniga o'tish tashabbusi inklyuziv yashil iqtisodiyotga kirish eshigi sifatida yaratildi. Yevropa Yashil kelishuvi iqlim va atrof-muhit muammolarini siyosatning barcha sohalarida imkoniyatlarga aylantirish va o'tishni hamma uchun adolatli va inklyuziv qilish orqali Yevropa Ittifoqi iqtisodiyotini barqaror qilish bo'yicha yo'l xaritasini taqdim etadi. Yevropa yashil kelishuvi toza, aylanma iqtisodiyotga o'tish va iqlim o'zgarishini to'xtatish, biologik xilma-xillikning yo'qolishini qaytarish va ifloslanishni kamaytirish orqali resurslardan samarali foydalanishni oshirishga qaratilgan. U zarur investitsiyalar va mavjud moliyalashtirish vositalarini tavsiflaydi va adolatli va inklyuziv o'tishni qanday ta'minlash kerakligini tushuntiradi. Yevropa yashil kelishuvi iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini, xususan, transport, energetika, qishloq xo'jaligi, binolar va po'lat, tsement, AKT, to'qimachilik va kimyo kabi sanoatlarni qamrab oladi. Yevropa Yashil kelishuvi toza, aylanma iqtisodiyotga o'tish orqali resurslardan samarali foydalanishni oshirish hamda biologik xilma-xillikni tiklash va ifloslanishni kamaytirish uchun harakat rejasini taqdim etadi.

Xulosa

Ko'rib turganingizdek, sog'lom ekologiyasiz sog'lom iqtisodiyotga ega bo'lolmaysiz. Ekotizimni himoya qilish - bu kattaroq, global miqyosdagi, shuningdek, individual miqyosdagi iqtisodiy sarmoyadir. Va buni anglagan holda, Yevropa Ittifoqi barcha imkoniyatlardan optimal foydalanish natijasida ijobiy o'zgarish tomon ildam qadam tashlamoqda. Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirilayotgan xalqaro dasturlarning mavjudligi va bu dasturlar bo'yicha olib borilayotgan samarali ishlar "yashil" iqtisodiyotga kirish kaliti bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://mineconomy.uz/uz/info/4305>

2. <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1446#:~:text=Sustainable%20Development%20Knowledge%20Platform&text=The%20term%20green%20economy%20was,Markandya%20and%20Barbier%2C%201989>
3. <https://www.onlineschoolsreport.com/how-are-human-economics-and-ecology-linked/>
4. Приоритеты Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию. – Алматы: De Luxe, – 42
5. Планы Евросоюза по модернизации энергетики на период до 2050г
6. <http://portalenergo.ru/articles/details/id/507>
7. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)